

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ЁШЛАРИДА ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МУАММОЛАРИ

Sh.U. Umarov

Shimoli-G'arbiy harbiy okrug kadrlar bo'limi boshlig'i,
+998900294008
sh900294008@gmail.com

Аннотация

Ушбу мақолада янги Ўзбекистон ёшларида ватанпарварлик туйғусини шакллантириш муаммолари, бугун жамиятимизда амалга оширилаётган туб янгиланишлар бутун ижтимоий борлиқни, инсон ҳаётига оид барча муносабатларни янгилашга қаратилганлиги ҳақида маълумотлар келтирилди.

Kalit soʻzlar:

жамиятимиз, ўзгаришлар, мазкур муаммолар, янгиланиш осон кечади, тарихий маданий меросга.

Бугун жамиятимизда амалга оширилаётган туб янгиланишлар, модернизация таълим, тарбия ва интеллектни дар талабларига мувофиқ бўлишини тоқозо этмоқда. Бу ўзгаришларнинг ижтимоий фалсафий моҳияти шундаки, улар комплекс хусусият касб этиб, бутун ижтимоий борлиқни, инсон ҳаётига оид барча муносабатларни янгилашга қаратилган. Бундай модернизация, янгиланиш осон кечадиган, дарров ҳал этиладиган вазифа эмас, унда объектив ва субъектив хусусиятга эга қатор муаммолар мавжуд. Агар гап ёшлар тўғрисида кетадиган бўлса, мазкур муаммолар ва уларга оид концептуал фикрлар, ғоялар ва ташаббуслар давлатимизнинг ёшлар сиёсатида ҳамда Президентимизнинг махсус Фармонлари, кўрсатмалари ва чиқишлари баён этилган. Давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев имзолаган илк ҳужжатлардан бири “Давлат ёшлар сиёсати тўғрисида”ги қонун (2016 йил 15 сентябрь) бўлди. Бу ҳужжат 1991 йил 20 ноябрда қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида давлат ёшлар сиёсатининг асослари тўғрисида”ги қонундан фарқ равишда ёшларнинг ижтимоий, иқтисодий, сиёсий ҳуқуқ ва қизиқишларини замонавий талаблар даражасида кафолатлайди, уларнинг сифатли таълим ва билим олиши, жисмоний ва интеллектуал ривожланиши, иш билан таъминланиши, миллий ва умуминсоний кадриятларга содиқлик руҳида тарбияланиши учун зарур барча шарт шароитларни яратиб беришга хизмат қилади. Ёшларда тарихий маданий меросга ҳурмат, ватанпарварлик туйғулари тарбиялаш, тадбиркорлик фаолиятига жалб этиш мақсадида миллий ғоя тарғиботига, маданий маърий

ишларга алоҳида эътибор берилиши лозимлиги уқтирилади. Қонуннинг 10 моддасида таълим тизимининг, 11 моддасида соғлиқни сақлаш, 12 моддасида жисмоний тарбий ва спорт, 12 моддада маданият, 13 моддада меҳнат, 14 моддада прокуратура, 15 моддада ички ишлар, 16 моддада адлия, 18 моддада ўзини ўзи бошвариш органларининг ёшлар билан ишлаш механизмлари ва усуллари кўрсатилган. 17 моддада эса Мудофаа ишлари органларининг ёшларда маънавий ахлоқий ва ватанпарварлик фазилатларини шакллантиришдаги иштирокига оид вазифалари белгилаб берилган¹. Кўриниб турибдики, қонун жамиятнинг ҳар бир соҳаси, тизими ва институтлари ёшлар тарбиясига ўз хиссасини қўшишга, улар фаолияти негизини ёшлар тарбияси билан шуғулланиш ташкил этишини тасдиқлайди. Мазкур концептуал фикрлар, ғоялар Президентимиз Ш.М.Мирзиёвнинг 2017 йил 30 июндаги ўша пайтдаги “Камолот” ёшлар ижтимоий ҳаракатининг 1У қурултойидаги нутқида аниқ мисоллар, танқидий ёндашув ва конструктив ташаббуслар билан баён қилинган. У ташкилотнинг фаолиятидаги қоғозбозлик, номингангина ишлаш, ёшлар ҳаётдан узоқлашиш, жойлардаги вазиятни, ёшлар қизиқишлари ва интилишларини билмаслик, уларга яқин ёрдамчи, чин етакчи бўлмаслик каби салбий ҳолларни танқид қилар экан, “Камолот” “том маънодаги оммавий ҳаракатга айлана олмади”, деган хулосасини билдиради. Кейин Президент халқмиздан, фуқаролардан тушаётган таклиф ва тавсиялардан келиб чиқиб, Ўзбекистон ёшлар иттифоқини ташкил этиш таклифини киритди. Президентимизнинг таъкидлашига кўра, “Мамлакатимизда ҳукм сураётган тинчлик, миллатлараро тотувлик, ўзаро ҳурмат ва меҳр оқибат муҳитини кўз қорачиғидек асраш, ёш авлод ўртасида ватанпарварлик тарбиясини кучайтиришда Ўзбекистон ёшлар иттифоқи ўзининг мустақкам ўрнига эга бўлиши лозим”².

Ёшларда ватанпарварликни шакллантириш компаниябозлик билан ҳал этиладиган вазифа эмас, у тинмай изланишни, янги янги иш усуллари, воситаларини топишни, жамият потенциалидан, маънавий ахлоқий тарбия борасидаги тажрибаларидан самарали фойданишни тоқазо этади. Ижтимоий борликнинг динамик хусусияти, модернизацияга мойиллиги ва ҳаётга янги авлодларнинг кириб келиши каби жараёнлар ватанпарварлик туйғусини тарбиялашга ҳам узлуксиз, перманент воқелик сифатида ёндашишга ундайди. Ёшлар психологияси, ижтимоий онгидаги ўзгаришларнинг зиддиятли характери, улар қизиқишларининг у ёки бу томонга эврилиб, трансформацияга учраб туриши³ муаммоларни долзарблаштиради ва янги ёндашувларни тоқазо этади. А.Г.Маслоунинг ёзишича, таълим, тарбиянинг бош вазифаси ёшларни “креатив шахс” қилиб шакллантириш, бу фазилат эса уларга “табиат томонидан берилган моҳият эмас”⁴. Креатив шахсни шакллантириш эса шу заҳоти “инсон табиатини, характерини трансформация қилиш, инсондаги, унинг дунёқараши, ҳаётий фалсафаси, ҳаёт йўли, ахлоқий кодекси, ижтимоий қадриятлар билан боғлиқ

¹ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2016, № 37.

² Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 жилд. Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 534 б.

³ Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. Москва: Евразия, 1997. С.190-199.

⁴ Ўша асар. С. 85

барча инсоний нарсаларни тўла рўёбга чиқариш масаласини кун тартибига кўяди”⁵. Ватанпарварлик фақат ватанга содиқлик ҳақидаги қасам ичиш, ҳатто хизматни интизомли бажаришигина эмас, улар инсондан, ёшлардан ижтимоий борлик учун масъулликни ўз бўйнига олган ижодкор, креатив фаол шахс бўлишни ҳам талаб этади. Демак, ижодкор, креатив фаол шахсни тарбиялаш барча, шу жумладан, соҳанинг ҳам, ижтимоий маънавий ишларнинг мақсадидир. Бу мақсад Президентимизнинг 2018 йил 12 декабрда қабул қилган “Ёшларни ватанпарварлик руҳида ва жисмоний тарбиялаш ҳамда чақирувчиларни техник мутахассисликлар бўйича тайёрлаш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”ги Қарорида янада аниқ ифода этилган. Унга кўра соҳага жорий этилаётган илмий техник янгиликлар, инновацион ишланмалар ва дунё армияларида билимларга берилаётган эътиборнинг ошиб бораётгани ёшларни хизматга тайёрлаш тизимини такомиллаштиришни тоқазо этаётгани таъкидланади. Унда ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий ахлоқий ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, унда мамлакат суверенитети ва мустақиллигини ҳимоя қилиш бўйича бурч туйғусини шакллантириш борасидаги тадбирлар лозим даражада олиб борилмаётгани кўрсатилади. Шунинг учун Қарорда чақирилувчиларни техник мутахассисликлар бўйича ва куқароларни оммавий техник касбларга сифатли тайёрлашни ташкил этиш, спортнинг техник ва амалий турларини янада ривожлантириш, ўсиб келаётган ёш авлодни маънавий ахлоқий ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш бўйича фаолиятни такомиллаштириш мақсадида: чақирилувчиларни техник мутахассисликлар бўйича тайёрлаш марказларини ташкил этиш; мазкур марказлар директорини мудофаа вазири томонидан тайинлаш; марказларда техник билимларга, автотранспорт воситаларидан фойдаланишга ўргатиш билан бирга, ёшларни маънавий аҳдлик ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш фаолиятини амалга ошириш; “Ватанпарвар” ташкилоти фаолиятини қайта ташкил этиш ва улар фаолиятини ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш, уларнинг онгига ватанпарварлик, Ватанга муҳаббат, меҳнатга масъулиятли муносабат, хизматга ҳурмат туйғуларини сингдиришга йўналтириш, ёшларга спорт ва машқларга қизиқиш уйғотиш каби вазифалар муҳим аҳамият касб этаётгани таъкидланган.

Ёшлар орасида уларда ватанпарварлик, Ватанга муҳаббат, меҳнатга масъулиятли муносабат, хизматга ҳурмат туйғуларини тарбиялаш, мамлакат суверенитети ва мустақиллигини ҳимоя қилиш бўйича юксак бурч туйғусини шакллантириш борасидаги ишларни кучайтириш; ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашга йўналтирилган турли спорт ва бошқа тадбирларни, фестиваллар ва танловларни ташкил этиш ва ўтказишни кенгайтириш; замон талабларини ҳисобга олган ҳолда, соғлом турмуш тарзини тарғиб этиш ҳамда ёшлар ва фуқароларда юксак маънавий ахлоқий фазилатларни тарбиялаш бўйича маънавий маърифий ишларни амалга ошириш вазифалари юклатилган⁶. Буни

⁵Ўша жойда

⁶ Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. “Ёшларни ватанпарварлик руҳида ва жисмоний тарбиялаш ҳамда чақирилувчиларни ҳарбий техник мутахассисликлар бўйича тайёрлаш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”. // Халқ сўзи, 2018, 13 декабрь

Тошкент, Андижон, Самарқанд ва Урганч шаҳарларида ташкил этилган “Темурбеклар” мактаблари ҳам тасдиқлайди. Ўзбекистон бу борада бирор мамлакатда учрамайдиган, ўзига хос тизимни яратишга интиляпти. Унда бир томондан, сиёсий ва тарихий тажрибаларга асосланиш (масалан, “Темурбеклар” мактаблари ва “Мангуберди издошлари” каби тадбирлар), иккинчи томондан, замонавий билимлар, техник тактикалар ва ахборот технологиялардан фойдаланиш орқали ёшларни хизматларга тайёрлаш, учинчи томондан, “Армия халқ билан бирга” концепциясига мувофиқ жойларда, аҳоли ўртасида ватанпарварлик га оид оммавий тарбиявий тадбирларни узлуксиз ўтказиб бориш назарда тутилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. 2016, № 37.
2. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. 1 жилд. Тошкент: Ўзбекистон НМИУ, 2017. 534 б.
3. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики. Москва: Евразия, 1997. С.190 199.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори. “Ёшларни ватанпарварлик руҳида ва жисмоний тарбиялаш ҳамда чақирилувчиларни ҳарбий техник мутахассисликлар бўйича тайёрлаш тартибини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора тадбирлар тўғрисида”. // Халқ сўзи, 2018, 13 декабрь